

DOI:

*Єрмоленко Д. А., студент,
науковий керівник – канд. юр. наук, доцент Железов О. Є.
Харківський національний університет внутрішніх справ
Зміни до законодавства про дисциплінарну та моральну
відповідальність суддів в умовах судової реформи*

Сучасне законодавство України передбачає дуже розвинуту відповідальність для професійного судді. Це може бути як дисциплінарна відповідальність, передбачена статтею 107 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів» від 02.06.2016, також може бути моральна відповідальність, яка закріплена ст.58 вище вказаного закону. Насамперед порушення суддівської етики може мати правові наслідки, коли моральний вчинок йде всупереч із Кодексом суддівської етики.

Кодекс суддівської етики був прийнятий 24 жовтня 2002 року, на V з'їзді суддів, але нова його редакція затверджена на XI з'їзді суддів; ст. 58 перетворює його на норму прямої дії, і цією нормою права Кодекс суддівської етики перетворюється з корпоративної норми на норму права. Цим кодексом закріплюються всі правові та моральні принципи, якими керується суддя як у час проведення судового засідання, так і у своїй позасудовій поведінці. У правову основу цього кодексу полягають: Конституція України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо ефективного впровадження Основних принципів незалежності судових органів, а також Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року, Європейською хартією про закон щодо статусу суддів, Рекомендацією CM/Rec (2010) 12 Кабінету Міністрів Ради Європи. Ці принципи адресовані суддям для використання як інструкції, а також судовим органам для використання як базових принципів регламентації поведінки суддів. Крім того, вони покликані сприяти кращому розумінню та підтримці здійснення правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої влади, адвокатів та суспільства в цілому. Ці принципи передбачають, що судді у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створенні для підтримки

суддівських стандартів, які діють об'єктивно та незалежно і мають на меті збільшення а не зменшення значущості існуючих правових норм та правил моральної поведінки, якими зв'язані судді.

Згідно зі ст. 1–3 цього кодексу суддя зобов'язаний бути прикладом додержання вимог закону і принципу верховенства права, має уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність та не має права використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб, тобто у разі зловживання правом суддя підлягає відповідальності. Але згідно зі ст. 4 цього кодексу ці проступки не можуть бути підставою для дисциплінарного провадження, у разі якщо буде присутнє вчинення іншого правопорушення. У ст. 5–15 чітко описуються поведінка судді під час судового процесу і обов'язки, покладені на нього, яких він повинен дотримуватися, тому що у разі їх невиконання на суддю може бути покладено дисциплінарну відповідальність, оскільки це є його поведінка на робочому місці. Мета ст. 15–20 цього Кодексу є уніфікація норм адміністративних та відповідальних з нормами моралі, аби суддя перебував не тільки в правовому полі, але й у полі моральному одночасно.

Крім того Закон України «Про Судоустрій та статус суддів» передбачає такий правовий інститут, як декларація доброчесності, що регулюється ст. 62. Зміст цієї декларації полягає у тому, що суддя зобов'язаний до 1 лютого подати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією.

Ця декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або не підтвердження, в ній зазначаються прізвище, ім'я, по батькові судді, його місце роботи, займана посада та твердження про відповідність рівня життя судді наявному в нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходам; своєчасне та повне подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та достовірність задекларованих у них відомостей; невчинення корупційних правопорушень; відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; сумлінне виконання обов'язків судді та дотримання ним присяги; невторчання у правосуддя, яке здійснюється іншими суддями; проходження перевірки суддів відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та її результати;

відсутність заборон, визначених Законом України «Про очищення влади».

Особливе місце за моральним станом судді є наявність Громадської ради доброчесності, яка регулюється ст. 85 Закону України «Про Судоустрій та статус суддів». Ця рада утворюється згідно з законодавством із метою встановлення відповідності норм професійної етики, яких повинен обов'язково дотримуватися суддя або кандидат на посаду судді. Громадська рада доброчесності складається з 20 членів та повинна збирати, перевіряти, аналізувати інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді, надавати Кваліфікаційній комісії суддів інформацію щодо кандидата на посаду судді та надавати за наявності відповідних підстав Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Для здійснення цих повноважень зазначених у цій статті передбачається, що членом Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів.

Громадська рада доброчесності формується з представників громадськості але до неї не входять особи, які перебувають у дружніх чи особистих стосунках із суддею чи кандидатом на посаду судді, якщо він причетний до справ, які розглядав чи розглядає такий суддя, за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неупередженості. Члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських об'єднань, які скликаються головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У цих зборах беруть участь громадські організації, які здійснюють діяльність у правозахисній сфері, а також ставлять за мету подолання корупції в Україні. Ці організації не можуть фінансуватися юридичними особами, які мають бюджетний або інший фінансовий зв'язок з офіційно визнаними Верховною Радою терористичними організаціями та країною-агресором. Членом Громадської ради доброчесності обирається громадянин України строком на 2 роки. Громадська рада доброчесності вважається правомочною за умови призначення якнайменше 10-и її членів.

Згідно з вище викладеним Законодавство України зробило суттєвий крок у своєму розвитку щодо дисциплінарної та моральної відповідальності суддів. Професійний суддя є ключовою особою, яка здійснює правосуддя, тому дотримання моральних норм відіграє дуже важливу роль у його діяльності, а зміни у відповідному законодавстві є значущими і вельми актуальними.